

THỰC TRẠNG TÍNH TÍCH CỰC TRONG HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Đỗ Thị Thùy Linh¹, Nguyễn Thiện Tín¹

Ngày nhận bài: 20/08/2024; Ngày phản biện thông qua: 07/10/2024; Ngày duyệt đăng: 08/10/2024

TÓM TẮT

Bài viết sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu và tiến hành khảo sát 310 sinh viên không chuyên khoá K2022 và 12 giảng viên đang giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất thuộc Bộ môn Giáo dục thể chất trường Đại học Tây Nguyên. Thông qua đánh giá thực trạng tính tích cực trong học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên bài viết bước đầu lựa chọn một số biện pháp nâng cao tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường đại học Tây Nguyên.

Từ khóa: Tính tích cực, Giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Tính tích cực trong học tập giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình học tập của sinh viên. Việc hình thành tính tích cực trong học tập cho sinh viên, đặc biệt là học tập môn Giáo dục thể chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lòng yêu thích, cũng như trách nhiệm của sinh viên đối với việc rèn luyện sức khỏe của bản thân. Hiệu quả của giờ học môn Giáo dục thể chất (GDTC) phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó tích cực của sinh viên (SV) là một trong những yếu tố tác động rất lớn đến chất lượng học tập và tính tích cực giúp SV chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập để đạt kết quả cao.

Trường Đại học Tây Nguyên luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng học tập của sinh viên và SV trong các giờ học môn GDTC hướng đến: “*Phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học*” (Trường Đại học Tây Nguyên, 2019, p. 2) thực hiện thành công Sứ mạng của Nhà trường là: “*Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc*” (Trường Đại học Tây Nguyên, 2019, p. 2). Trong thời gian qua mặc dù chất lượng học tập các môn học GDTC được nâng lên rõ rệt nhưng bên cạnh đó, giờ học GDTC của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Nguyên vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: sinh viên chưa nhận thức cao về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của các môn GDTC, đa số sinh viên cũng chưa có ý thức tự giác tập luyện; một số SV có tâm lý ngại vận động, phương pháp giảng dạy của một số giảng viên (GV) chưa hấp dẫn, chưa phát huy được tính chủ động, tích cực của SV. Vì vậy, đánh giá thực trạng tính tích cực trong học tập môn giáo dục thể chất

của sinh viên không chuyên trường đại học Tây Nguyên từ đó đề xuất biện pháp nâng cao hơn nữa tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên trường đại học Tây Nguyên góp phần nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra cũng như chất lượng đào tạo tại trường.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Bài viết thông qua đánh giá thực trạng tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường đại học Tây Nguyên qua đó đề xuất biện pháp nâng cao tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường đại học Tây Nguyên

2.2. Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Khảo sát thực trạng tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường đại học Tây Nguyên

Nội dung 2: Xây dựng một số biện pháp nâng cao tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên trường đại học Tây Nguyên.

2.3. Vật liệu và khách thể nghiên cứu

2.3.1. Vật liệu nghiên cứu

Tính tích cực trong học tập học GDTC của SV không chuyên.

2.3.2. Khách thể nghiên cứu

310 SV không chuyên khoá K2022 và 12 GV đang giảng dạy các học phần GDTC thuộc Bộ môn GDTC.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan

Phương pháp này được sử dụng trong suốt quá

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đỗ Thị Thùy Linh; ĐT: 0987873859; Email: dtlinh@gmail.com.

trình nghiên cứu đề tài.

Các tài liệu dùng để tham khảo: Đọc các tài liệu, các văn bản chỉ thị của Đảng và Nhà Nước về công tác thể dục thể thao, các tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa để làm tài liệu nghiên cứu và bàn luận của đề tài cũng như hệ thống lại các kiến thức có liên quan đến tài liệu nghiên cứu, hình thành trên cơ sở lý luận, xây dựng giả định khoa học, xác định các nhiệm vụ và kiểm chứng kết quả trong khi thực hiện đề tài.

2.4.2. Phương pháp điều tra

Điều tra sinh viên không chuyên: Chúng tôi thiết kế mẫu phiếu điều tra (trên 30 tiêu chí) và tiến hành điều tra 310 SV không chuyên Khóa 2022 khảo sát thực trạng TTC trong học tập môn GDTC của SV không chuyên Trường Đại học Tây Nguyên. Phương pháp chính là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phiếu điều tra được chia làm 2 phần:

a) *Thông tin chung:* (1) Họ và tên, (2) Lớp, (3) Số điện thoại.

b) *Nội dung:* (1) Mức độ hài lòng của sinh viên với các điều kiện học tập TDTT của trường, (2) Mức độ quan trọng của các yếu tố trong việc thúc đẩy tích cực của sinh viên, (3) Mức độ hứng thú của sinh viên đối với các nhóm môn học, (4) Mức độ tích cực của sinh viên trong các hình thức rèn luyện TDTT, (5) Những nguyên nhân yêu thích học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên, (6) Mức độ yêu thích môn GDTC.

Phỏng vấn giảng viên: Chúng tôi thiết kế mẫu phiếu phỏng vấn và tiến hành phỏng vấn 12 giảng viên đang giảng dạy tại Bộ môn GDTC Trường Đại học Tây Nguyên.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài

Tích tích cực: được hiểu theo hai nghĩa: Một là chủ động hướng hoạt động nhằm tạo ra những thay đổi, phát triển (tư tưởng tích cực, phương pháp tích cực). Hai là hăng hái, năng nổ với công việc (tích cực học tập, tích cực làm việc). (Trong từ điển tiếng Việt, 1996).

Tích tích cực là khả năng thực hiện chuyển động có chủ định và thay đổi cơ thể sống dưới tác động của những tác nhân kích thích bên trong và bên ngoài - đặc điểm chung của tất cả cơ thể sống, động thái riêng của chúng là nguồn biến đổi hoặc hỗ trợ một cách sống động cho những mối liên hệ với môi trường.

Giáo dục thể chất là môn học chính khóa thuộc chương trình giáo dục, là môn học bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12, đảm nhiệm một

trong bốn mặt giáo dục Đức, Trí, Thể, Mỹ.

3.2. Thực trạng tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Nguyên

Để đánh giá thực trạng về tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Nguyên. Chúng tôi tiến hành phương pháp phỏng vấn 12 GV giảng dạy bộ môn GDTC và 310 sinh viên không chuyên khoá K2022.

Để xác định được các tiêu chí đánh giá tích cực trong học tập môn GDTC của sinh viên không chuyên khoá K2022 trường Đại học Tây Nguyên. Chúng tôi đã tổng hợp tài liệu và đưa ra 12 tiêu chí cụ thể và tiến hành phỏng vấn 12 giảng viên bộ môn GDTC để lựa chọn ra các tiêu chí khoa học và phù hợp. 12 tiêu chí mà bài viết đưa ra đều có số phiếu đồng thuận cao chiếm tỷ lệ: Cần thiết và rất cần thiết đạt từ 85,5% - 90,2%. Như vậy, việc lựa chọn 12 tiêu chí là phù hợp để đánh giá tích cực của sinh viên không chuyên khoá K2022 trường Đại học Tây Nguyên (Xếp theo thứ tự từ 1-12 theo thang đo cần thiết).

Các tiêu chí: Thái độ của sinh viên đối với các môn học GDTC; Tâm trạng của sinh viên đối với kết quả các môn GDTC. Chúng tôi đánh giá về *Biểu hiện ở cảm xúc của sinh viên đối với môn học.*

Các tiêu chí: Tập trung vào lời giảng của giảng viên; Chú ý quan sát động tác mẫu của giảng viên và bạn bè. Chúng tôi đánh giá về *Biểu hiện chú ý của sinh viên trong quá trình học.*

Các tiêu chí: Cố gắng hoàn thành bài tập trên lớp học; Tham gia tập luyện ngoại khoá. Chúng tôi đánh giá về *Biểu hiện sự nỗ lực của sinh viên trong quá trình học.*

Các tiêu chí: Không bỏ giờ học các môn GDTC; Đến lớp đúng giờ; Chủ động lấy dụng cụ học tập môn học GDTC; Tích cực khi được giảng viên giao nhiệm vụ. Chúng tôi đánh giá về *Biểu hiện bằng hành vi của sinh viên trong quá trình học.*

Các tiêu chí: Kết quả học tập môn GDTC; Trình độ thể lực chung. Chúng tôi đánh giá về *Biểu hiện ở kết quả lĩnh hội từ phía sinh viên*

Phỏng vấn 12 giảng viên: trong đó giảng viên có trình độ TS là 2 người, chiếm 17%; Thạc sĩ là 10 người (chiếm 83%), 4 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh. Dự kiến 3-5 năm tới, số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ là 6 chiếm 50%. Trình độ của đội ngũ giảng viên bộ môn GDTC được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1. Trình độ giảng viên bộ môn GDTC

3.2.1. Thực trạng về biểu hiện ở cảm xúc của sinh viên đối với môn học

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn 310 sinh viên về *Biểu hiện ở cảm xúc của sinh viên đối với môn học* với 2 tiêu chí đã lựa chọn: Thái độ đối với môn học và tâm trạng đối với kết quả môn học.

Với câu hỏi về thái độ đối với môn học, kết quả như sau: 1,61 % không thích, 58,06 % bình thường, 16,45 % thích và 17,42 % rất thích.

Với câu hỏi về tâm trạng đối với kết quả môn học: 58% sinh viên trả lời bình thường khi đạt và 50 % trả lời bình thường khi không đạt môn GDTC.

Kết quả khảo sát về biểu hiện ở xúc cảm trong học tập GDTC của sinh viên không chuyên trường Đại học Tây Nguyên cho thấy: Đa số sinh viên chọn phương án “Bình thường”, điều này phản ánh thái độ của sinh viên chưa thực sự quan tâm đến các môn học GDTC tại trường.

3.2.2. Thực trạng về biểu hiện chú ý của sinh viên trong quá trình học

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn 310 sinh viên không chuyên khoá 2022 tại trường với 2 tiêu chí đã lựa chọn: Tập trung vào lời giảng của giảng viên và chú ý quan sát động tác mẫu của giáo viên và của bạn. Kết quả cho thấy, đa số SV lựa chọn phương án trả lời là “Bình thường”. Kết quả cho thấy đa số SV chưa chuyên tâm, chú ý đến bài học, chưa tập trung và quan tâm đối với môn học GDTC. Điều này dẫn đến sự thiếu tích cực trong quá trình học của SV.

3.2.3. Thực trạng về sự nỗ lực của sinh viên trong quá trình học

Với 2 tiêu chí đã lựa chọn: “Cố gắng hoàn thành bài tập trên lớp học” và “tham gia tập luyện ngoại khóa”. Sinh viên có kết quả học tập từ đạt trở lên (điểm A, B, C, D) là 100%; tỉ lệ không đạt (điểm F) là 0%. Kết quả học tập ở các mức điểm đạt đã phản ánh đúng một phần thực chất chất lượng học tập của sinh viên. Phần lớn sinh viên có thái độ học tập tương đối tốt, tham gia học tập khá đầy đủ và

đáp ứng được một số yêu cầu từ phía giảng viên. Với kết quả không đạt yêu cầu chiếm tỉ lệ rơi vào số sinh viên chưa có thái độ học tập tốt, tham gia học chưa đầy đủ, chưa thực sự tích cực trong học tập. Sinh viên đạt điểm A và điểm B chiếm khoảng trên 36,22%, điểm C chiếm 27,79%, điểm D và điểm F chiếm 37,99%. Từ kết quả phân tích trên đề tài nhận thấy hiện nay sinh viên không chuyên khoá K2022 thiếu tính tự giác tích cực đối với môn học GDTC. Điều này được biểu hiện thông qua xúc cảm học tập, sự tập trung chú ý và sự nỗ lực ý chí cũng như cả về hành vi. Từ đó dẫn đến kết quả linh hội (Điểm thi kết thúc học phần) chưa cao. Với thực trạng nêu trên đòi hỏi phải có những biện pháp cụ thể để nâng cao tích cực trong giờ học Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên khoá K2022 là vô cùng cần thiết.

Từ thực trạng chúng tôi tiến hành tìm hiểu nguyên nhân hạn chế tính tích cực trong học tập môn GDTC của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Nguyên. Cụ thể:

Nhóm nguyên nhân thuộc về phía SV: SV chưa nhận thấy được tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của môn học đối với bản thân; Chưa thực sự có hứng thú đối với các môn học GDTC; SV chưa thực sự cố gắng, nỗ lực cao trong học tập; Ý thức tự tập luyện chưa tốt.

Nhóm nguyên nhân thuộc về phía GV: Giảng viên quản lý lớp chưa chặt chẽ; Phương pháp tổ chức giờ học của giảng viên chưa khoa học; Phương pháp giảng dạy của giảng viên chưa thực sự lôi cuốn, chưa phát huy được tính chủ động của sinh viên

Nhóm nguyên nhân này có một ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy tính tích cực của SV đối với môn học GDTC. Điều này theo đề tài một phần do giảng viên chưa đầu tư nhiều vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, vị trí môn học cũng như vai trò của người giảng viên dạy môn GDTC chưa được coi trọng nên tác động trực tiếp đến tâm lý của giảng viên từ đó phai nhạt nhiệt huyết đối với nghề nghiệp.

Nhóm nguyên nhân thuộc về phía Nhà trường: Đa số SV ít được tham gia vào các phong trào TDTT Nhà trường chủ yếu các phòng trao do Đoàn Thanh niên tổ chức; Nội dung tự chọn chưa thực sự phù hợp với sở thích và số đông SV; Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện chưa nhiều, còn thiếu; Vị trí của môn học GDTC thấp hơn so với các môn học khác trong Nhà trường.

Theo đề tài, trong 3 nhóm nguyên nhân trên

đều ảnh hưởng đến phát huy tính tích cực của sinh viên không chuyên trong học tập các môn GDTC tuy nhiên nguyên nhân chính xuất phát từ phía sinh viên đó là sự nhận thức chưa đầy đủ của SV đối với môn học khiến cho SV không có hứng thú đối với các giờ học GDTC, lười biếng, học đối phó. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy trong quá trình giảng dạy, không ít sinh viên không có ý thức tự rèn luyện TĐTT ngoài giờ học nên sức khỏe yếu dẫn đến tâm lý ngại vận động, chưa tích cực trong quá trình học tập.

3.3. Xây dựng một số biện pháp nâng cao tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên trường đại học Tây Nguyên

Để lựa chọn các biện pháp góp phần nâng cao tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên trường đại học Tây Nguyên, chúng tôi dựa trên cơ sở lý luận và đánh giá đúng thực trạng cũng như dựa vào kinh nghiệm giảng dạy của bản thân và các đồng nghiệp trong bộ môn chuyên giảng dạy các học phần GDTC dành cho SV không chuyên và chuyên ngành GDTC. Chúng tôi đã lựa chọn ra 05 biện pháp nâng cao tính tích cực trong học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên trường đại học Tây Nguyên. Trong 5 biện pháp đưa ra chúng tôi tiến hành phỏng vấn GV về 5 biện pháp trên thì đa số (95% số người được phỏng vấn) đều đồng ý với các biện pháp đưa ra.

Cụ thể:

Nhóm biện pháp thuộc về phía sinh viên:

Biện pháp 1: Tăng cường giáo dục sinh viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của các môn học GDTC

Nhóm biện pháp thuộc về phía giảng viên

Biện pháp 1: Tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy để tăng tính tích cực, chủ động của sinh viên

Biện pháp 2: Thường xuyên khích lệ, động viên SV trong học tập tính đến đặc điểm tâm lý và sinh lý đặc thù của sinh viên.

Nhóm giải pháp thuộc về phía Nhà trường:

Giải pháp 1: Tiếp tục cải tiến nội dung chương trình môn học phù hợp với sở thích và số đông SV cũng như thực tiễn trường ĐHTN.

Giải pháp 2: Tiếp tục nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ học tập cho sinh viên.

4. KẾT LUẬN

Dựa trên các nguyên tắc lựa chọn, phỏng vấn, tổng kết kinh nghiệm, chúng tôi lựa chọn được 12 tiêu chí đánh giá tính tích cực của SV không chuyên tại Trường Đại học Tây Nguyên trong học tập các môn GDTC; trên cơ sở đó, tiến hành đánh giá được thực trạng tính tích cực của SV thông qua biểu hiện ở biểu hiện ở xúc cảm, ở sự chú ý, ở sự nỗ lực, ở hành vi và ở kết quả lĩnh hội

Trên cơ sở thực trạng chúng tôi tiến hành phân loại 3 nhóm nguyên nhân ảnh hưởng đến tính tích cực của sinh viên không chuyên trường Đại học Tây Nguyên: từ phía Nhà trường, từ phía giảng viên và từ phía sinh viên và đề xuất 5 biện pháp trong 3 nhóm biện pháp: Nhà trường, giảng viên và sinh viên. Các biện pháp phù hợp với thực tiễn giảng dạy tại trường Đại học Tây Nguyên qua đó nâng cao tính tích cực của SV không chuyên trong học tập các môn GDTC.

THE CURRENT SITUATION OF POSITIVITY IN PHYSICAL EDUCATION LEARNING AMONG NON-MAJOR STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Do Thi Thuy Linh¹, Nguyen Thien Tin¹

Received Date: 20/08/2024; Revised Date: 07/10/2024; Accepted for Publication: 08/10/2024

ABSTRACT

The article applies the coordination of various research methods and a survey conducted with 310 non-major students from the course 2022 and 12 lecturers teaching physical education courses within the Department of Physical Education at Tay Nguyen University. Through an assessment of the current situation about positivity in students' physical education learning, the article initially proposes several measures to enhance positivity in non-major students' physical education learning at Tay Nguyen University.

Keywords: *Positivity, physical education, non-major students, Tay Nguyen University.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trường Đại học Tây Nguyên (2019). *Quyết định V/v Ban hành “Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi” của Trường Đại học Tây Nguyên*, Quyết định số 132/QĐ-ĐHTN ngày 18 tháng 1 năm 2019.

Trường Đại học Tây Nguyên (2019). *Quyết định V/v Ban hành “Triết lý giáo dục” của Trường Đại học Tây Nguyên*, Quyết định số 2899/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Nguyễn Như Ý (1996). *Từ điển tiếng Việt thông dụng*, Nxb Giáo dục.

¹Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Do Thi Thuy Linh; Tel: 0987873859; Email: dtlinh@gmail.com.